

UM ENFOQUE ORIENTADO AOS ATORES: A “HERMENÊUTICA DAS EMERGÊNCIAS” E OS “CONTRAMOVIMENTOS” AO DESENVOLVIMENTO RURAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

 DOI: 10.5281/zenodo.6349069

Cleoson Moura dos Reis

Graduado em Agronomia pelo Instituto Federal do Pará, mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e doutorando em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: cleosonmoura@gmail.com.

Clério Plein

Doutor em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: cleriopelin@gmail.com.

Dirceu Basso

Doutor em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor dos programas de pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: Dirceu.basso@unila.edu.br.

Resumo: O objetivo deste texto consiste em aproximações teóricas que circunscrevem as capacidades dos atores tecendo dinâmicas sociais e econômicas em ambientes imersos a hostilidades e contextos adversos, articulado a partir da ideia da “hermenêutica das emergências” e os “contramovimentos” ao desenvolvimento rural, fazendo referências ao contexto da Amazônia brasileira. Recorre-se a uma abordagem orientado aos atores de Norman Long, mobilizando conceitos que contribuam para o entendimento de ator social, a capacidade de agência, entre outros. Será extremamente relevante a contribuição teórica da perspectiva dos “contramovimentos” de Karl Polanyi e da “hermenêutica das emergências” de Boaventura de Sousa Santos, como a construção social de dinâmicas que materializam estratégias de desenvolvimento rural, com autonomia e liberdade dos atores. Além disso, o texto aponta para o cooperativismo solidário enquanto uma ferramenta dos atores na sociabilidade nos mercados, por não embarcar na busca

única e exclusiva pelo lucro posto pelo sistema capitalista, mas compreendendo o equilíbrio em ganhos econômicos, sociais, ambientais, o enfoque regional e da sustentabilidade.

Palavras-chave: Economia Solidária. Cooperativismo. Desenvolvimento Rural. Contramovimentos. Hermenêuticas das Emergências.

Abstract: The objective of this text consist of theoretical approaches that circumscribe the capacities of the actors weaving social and economic dynamics in environments immersed in hostilities and adverse contexts, articulated from the idea of the “hermeneutics of emergencies” and the “countermovements” to rural development, making references to the context of the Brazilian Amazon. An approach oriented to Norman Long actors is used, mobilizing concepts that contribute to the understanding of the social actor, the capacity for agency, among others. The theoretical contribution from the perspective of Karl Polanyi “countermovements” and the “hermeneutics of emergencies” by Boaventura de Sousa Santos will be extremely relevant, such as the social construction of dynamics that materialize rural development strategies, with autonomy and freedom for the actors. In addition, the text points to solidarity cooperativism as a tool of the actors in sociability in the markets, for not embarking on the unique and exclusive search for the profit put by the capitalist system, but understanding the balance in economic, social, environmental gains, the regional approach and sustainability.

Keywords: Solidarity Economy. Cooperativism. Rural Development. Countermovements. Hermeneutics of Emergencies.

INTRODUÇÃO

O recente desenvolvimento da Amazônia brasileira reflete ações e estratégias que remetem ao seu processo de integração a economia nacional, o Programa de Integração Nacional (PIN), tendo iniciado em meados da década de 1960. De acordo com Lira, Silva e Pinto (2009), os pressupostos que orientam tal inserção estão fundamentados na reprodução do capital em escala nacional, ou seja, articulado as demandas e as anomalias do modelo desenvolvimentista do Estado brasileiro.

Neste aspecto, a Amazônia passa a ser entendida como objeto de planejamento e configurar diversas transformações, motivadas pelo universo de riquezas naturais e os extensos vazios demográfico, vislumbrado pelos governos militares como a oportunidade para solucionar amplamente as questões econômica, sociais e geopolíticas. De acordo com Carvalho et al. (2013), no centro das estratégias de desenvolvimento, constam investimentos em infraestrutura, como as rodovias, usinas hidrelétricas, indução da colonização planejada, além de incentivos fiscais para estimular e alavancar as atividades econômicas, principalmente a pecuária em larga escala e a agricultura.

No entanto, a realização destes projetos na Amazônia, apresentaram descompassos socioeconômicos e ambientais, na impossibilidade de conceber melhorias econômicas e sociais ao longo prazo a significativa maioria da população local. Aqui é valiosa a contribuição de Costa (2009), onde investigou as trajetórias tecnológicas agrárias na Amazônia, e identificou que se encontram estruturadas em duas macros trajetórias, a camponesa e a patronal. A denominação camponesa utilizada por Costa (2009), onde abriga as formações sociais locais, refere-se aos modos de produção que se orientam pela indissociabilidade dos meios de produção, gestão do trabalho e parte da produção é destinada ao autoconsumo da família. Sua representação é bastante diversificada (HURTIENNE, 2005), incluindo desde as formações socioeconômicas produtivas tradicionais, como os grupos indígenas, caboclos e ribeirinhos, os colonos do período imperial, o campesinato do período de colonização, articulado pelo PIN, e os agricultores familiares de comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária. Não obstante, em mais de três décadas, os reflexos da ótica desenvolvimentista impactaram a esta região em desmatamento, principalmente ao longo das rodovias e regiões de fronteira agrícola, além de vastas áreas de vegetação natural destruídas pelo fogo, e cerca de 50% da população amazônica vive abaixo da linha de pobreza (CARVALHO et al., 2013).

A crença no desenvolvimento orientado para o mercado de commodities ou de cadeias longas na Amazônia brasileira, coloca os camponeses, a uma condição de alijados ao processo, e contribui para criar o que Amartya Sen denomina de um “mundo de privação, destituição e opressão extraordinárias”, onde “a persistência da pobreza”, a amplitude da fome coletiva e crônica e a invisibilidade da mulher, coexistem mutuamente com a “violação de liberdades”, além das sucessivas ameaças ao “meio ambiente e à sustentabilidade” na reprodução econômica e social (SEN, 2000, p. 9).

Apesar destas disrupturas, nos diversos contextos agrários regionais e no mundo, “os agricultores têm reagido as dificuldades de reprodução material, social e até mesmo ambiental, que o paradigma da modernização agrícola tem imposto, buscando construir caminhos alternativos aqueles induzidos pelas políticas modernizantes” (OLIVEIRA et al., 2011, p. 95). Este portfólio de estratégias materializam as expressões da resistência camponesa (PLOEG, 2008), além disso, configuram os elementos da transição, para um novo enfoque do desenvolvimento no meio rural, que tem sido chamado de paradigma do desenvolvimento rural (PLOEG et al., 2000).

Para Ploeg et al. (2000), o desenvolvimento rural é entendido como um processo multinível, multi-ator e multi-facetado, observado como a busca de um novo modelo de desenvolvimento para o setor agrícola, a busca constante de sinergias entre ecossistemas locais e regionais, a capacidade de gerar paisagens e valores naturais, novas formas de cooperação, a ênfase nas economias de escopo em detrimento das economias de escala e a pluriatividade das famílias rurais. Seus aspectos práticos, de acordo com Ploeg (2008), refletem formas de multifuncionalidades, como a emergência de processos de mudanças locais, que antecedem a composição de políticas de desenvolvimento rural (internacionais, nacionais e regionais), que devido a interface complexa e até divergentes de ações institucionais, funcionam como um vasto conjunto de soluções das comunidades rurais ao squeeze da agricultura.

No entanto, são estas resistências dos agricultores e a elaboração de respostas constante a questões diversas, que se apresentam como processos eminentemente complexos, que motivam a construção deste trabalho. Neste sentido, será relevante a contribuição da Perspectiva Orientada ao Ator (POA), onde seu principal interesse reside em compreender por que os agricultores apresentam “respostas diferenciadas a circunstâncias estruturais similares, mesmo que as condições pareçam relativamente homogêneas”? (LONG, 2007, p. 42). Serão úteis, a referência aos “contramovimentos” de Karl Polanyi e da “hermenêutica das emergências” de Boaventura de Sousa Santos, como a construção social de dinâmicas que materializam estratégias de desenvolvimento rural, com autonomia e liberdade dos atores. Assim, privilegia-se as expressões circunscritas no cooperativismo solidário como projeção socioeconômica vertical (CHAYANOV, 2017), nos espaços agrários da Amazônia brasileira.

O objetivo deste artigo consiste em aproximações teóricas que circunscrevem a capacidades dos atores em promover a mudança social e econômica em ambientes imersos a hostilidades e contextos adversos, articulados na POA, na “hermenêutica das emergências” e os “contramovimentos” ao desenvolvimento rural, fazendo referências aos aspectos da Amazônia brasileira. Neste sentido, o texto está organizado em três partes, além desta breve introdução e das considerações finais. Na primeira parte, mobiliza-se as contribuições do arcabouço teórico da POA. Na segunda, aproximam-se as ideias de “contramovimentos” e da “hermenêutica das emergências”. E, na terceira parte, acrescentam-se contribuições do cooperativismo

solidário enquanto ferramenta dos atores para o desenvolvimento, em aproximações de situações da Amazônia brasileira.

A PERSPECTIVA ORIENTADA AO ATOR (POA)

Antes de tratar de elementos analítico-teóricos que embasam a POA, se faz pertinente compreender brevemente os modelos estruturalistas do desenvolvimento, que ganharam mais atenção na sociologia do desenvolvimento, a teoria da modernização e a economia política. Para a teoria da modernização, o desenvolvimento é entendido como um fluxo crescentes de mobilizações tecnológica legitimadas e conectadas na “sociedade moderna”. Trata-se de procedimentos e conexões evolutivas em “mercados de commodities e através de uma série de intervenções envolvendo a transferência de tecnologias, conhecimentos, recursos e formas de organização do mundo desenvolvido ou de setores de um país, para partes menos desenvolvidas” (LONG e PLOEG, 2011: 22).

Por sua vez, as teorias marxistas e neomarxistas da economia política enfatizam os aspectos que potencializam os graus acumulativos de excedentes e de capital, bem como o hábito progressivo inerente ao capitalismo mundial e a demanda permanente em ampliar os mercados. Em síntese a centralidade são os “interesses capitalistas, estrangeiros e nacionais, modos ou relações de produção subordinativas não-capitalistas (e provavelmente destrutivas em longo prazo) e da vinculação dos países em uma rede de dependências econômicas e políticas” (LONG e PLOEG, 2011: 22). Assim, as instituições e organizações que regulam a política econômica mundial, pressionam as nacionalidades a se integrarem sob regras, que geralmente favorecem os países industrializados ricos e influentes na política.

Estas perspectivas, apresentam visões contrastantes, a primeira enraizada na primazia do liberalismo e creem, minimamente em melhorias progressivas e seu efeito irradiante; a segunda, de conduta extremista e observa o desenvolvimento como um processo de natureza assimétrica, que implica na exploração das sociedades periféricas e marginalizadas; no entanto, convergem em compreender o desenvolvimento e melhorias sociais materializados em planejamentos do estado ou de interesses externos. Estas concepções estruturais, incrustradas em visões deterministas, lineares e externalistas do desenvolvimento, incidem sobre “a vida das pessoas, reduzindo sua autonomia e, no final, subestimando formas nativas ou locais de cooperação e solidariedade”, acentuando realidades socioeconômicas desiguais e

as forças políticas e econômicas articulados em corporações, por vezes oligopolizadas (LONG, 2007: 38).

Em face destes modelos, Norman Long acredita que a sociologia do desenvolvimento, através da POA, oferece um contraponto importante, por entender que é pouco satisfatório embasar e analisar o desenvolvimento na ideologia do determinismo externo, e ainda que pese sua relevância, ao passo que estas mudanças são inseridas nos modos de vidas locais, são mediadas e transformadas por suas estruturas sociais (LONG, 2007).

A POA se contrapõe a noção de “intervenção planejada” e o foco é dado as práticas de promoção da mudança social elaboradas pelos próprios atores locais, como elementos da abordagem a partir da reconstituição do conceito de estrutura, procura compreender em uma ótica da construção social, “as maneiras intrincadas e variadas em que velhas e novas formas de produção, consumo, sustento e identidade se entrelaçam e geram modelos heterogêneos de mudança econômica e cultural” (LONG, 2007: 39). É mister explicitar, que o aspecto principal desta abordagem é análise social, em detrimentos das intervenções externas.

No enfoque orientado aos atores, uma de suas características é o interesse em explicar as soluções diferenciadas as circunstâncias estruturais similares, ou quando as situações se apresentam mais ou menos homogêneas (LONG, 2007). As respostas diferenciadas que aparecem são em parte uma criação coletiva dos atores. Assim, os atores sociais não devem figurar como simples categorias sociais inclusas, ou passivos a intervenção, mas sim como participantes ativos que recebem e interpretam a informação e desenham estratégias em suas relações com os diversos atores locais, bem como com as instituições externas.

No enfoque que se refere a atuação dos atores, Mark Gravonotter chama a atenção para o embeddedness (imersão) atomizado nos polos teóricos opostos, de um lado o ator “subsociedade”, e de outro, o “supersociedade”. Não obstante, acrescenta que a atuação do ator social não se orienta nem age “como átomos fora de um contexto social”, e nem aderem “de forma servil um roteiro escrito para eles pela intersecção específica de categorias sociais que eles porventura ocupem” (GRAVONOTTER, 2007: 9). Assim, os aspectos que sustentam as tentativas de sua atuação com finalidades se encontram enraizadas em estrutura reais e constantes de relações sociais.

A centralidade nos atores, busca compreender a maneira como os agricultores adaptam a sua realidade os aspectos do desenvolvimento agrário. Pois, mesmo diante de poucas opções ou na ausência de recursos essenciais, os agricultores, “desenvolvem formas de lidar com situações problemáticas e combinam recursos de forma criativa para resolver os problemas” (LONG, PLOEG, 2011: 29). O que qualifica o agricultor, enquanto um ator, “é sempre uma personagem e as suas ações são sempre acontecimentos, o que obriga a mobilizar, para as compreender, uma pluralidade de situações e, portanto, de relações sociais” (TOURAINÉ, 1984: 79). Riutort (2008), acrescenta que o ator se transforma em um estrategista, pois no ambiente social onde se encontra, articula o alcance de determinadas finalidades, em função dos meios por ele acessado. Logo,

O ator, qualquer que seja a situação na qual ele se encontra, conserva sempre uma margem de movimentação, na medida em que toda organização, mesmo a mais restritiva, não poder predeterminar a totalidade das ações possíveis, afinal, zonas de incerteza permanecem e atestam a ausência de uma regulamentação perfeita. (RIUTORT, 2008: 271)

A POA desenvolve um portfólio de conceitos, que substanciam a compreensão da atuação dos atores nas dinâmicas sociais. Dentre eles, a agência humana representa aos atores as capacidades de saber e de atuar, e se apresentam tanto na formação de rede de atores e suas relações sociais, quanto na canalização de elementos diversos “(como demandas, bens, instrumentos, informações), através de pontos nodais de interpretação e interação” (LONG, 2007: 50). A agência, longe de ser uma atribuição do ator individual, necessita de organização, e a racionalidade dos atores, refletem as estratégias e construções culturais, que distintamente influenciam o equilíbrio das associações e o domínio que podem exercer nas arenas. No desenvolvimento rural, a relevância em identificar “as concepções diferenciadas de poder, influência, conhecimento e eficácia podem modelar as respostas e estratégias dos diferentes atores” (LONG e PLOEG, 2011: 27).

Sobre a agência, Anthony Giddens (2003), chama a atenção para que não seja confundida com a mera descrição dos atos, logo,

Agência não se refere as intenções que as pessoas têm ao fazer as coisas, mas a capacidade delas para realizar essas coisas em primeiro lugar. Agência diz respeito a eventos dos quais um indivíduo é o perpetrador, no sentido de que ele poderia, em qualquer fase de uma

dada sequência de conduta, ter atuado de modo diferente. (GIDDENS, 2003: 10-11).

Os processos que envolvem a auto-organização, enfatizam como os arranjos sociais são socialmente construídos, imersos em estratégias e interpretações dos atores. Nestes processos, as ações, desejos e decisões são enquadrados, incluídos ou contidos em campos mais amplos de ação. É neste sentido, que se toma a relevância dos conceitos de campos, domínios sociais e arenas, que visam contribuir na compreensão de processos constrangedores e facilitadores da semelhança e diferença social (LONG, 2001). Além disso, tais conceitos tratam da questão da delimitação dos espaços sociais e como eles são constituídos ou transformados.

A definição de campo social se apresenta de forma ampla e a partir de diversas possibilidades. De acordo com Long (2001), circunscreve um quadro de espaços abertos:

[...] uma paisagem irregular com limites mal definidos, composta por distribuições de diferentes elementos - recursos, informações, capacidades tecnológicas, fragmentos de discurso, componentes institucionais, indivíduos, grupos e estruturas físicas - e onde nenhum princípio de ordenação enquadra toda a cena. Quaisquer que sejam as configurações de elementos e relações que constituem o campo, estas são essencialmente o produto de intervenções humanas e não humanas, tanto locais como globais, bem como o resultado de processos cooperativos e competitivos. (LONG, 2001: 57-58).

Embora a ideia de campo social, exija um recorte analítico, a sua composição orgânica pode ser materializada em termos de estruturas de distribuição de recursos naturais, tipos de produção e empreendimento econômicos, demografia, mercados, entre outros, bem como a sua descrição em termos de coerência ou fragmentação relativa. A partir de Bourdieu, Long (2001) acrescenta que o sentido de campo social é um elemento organizador central para a análise de poder e para estabelecer a distribuição de formas materiais e simbólicas de capital.

Os domínios tratam mais especificamente de dimensões da vida social articuladas por referências ou valores que, mesmo em alguns casos não percebidos, representam regras, normas e valores que implicam um certo grau de compromisso social. De acordo com Long,

[...] os domínios são centrais para compreender como funciona a ordem social e para analisar como as fronteiras sociais e simbólicas são criadas e defendidas. Os valores e interesses associados a

domínios específicos tornam-se especialmente visíveis e definidos em pontos onde os domínios se chocam entre si ou entram em conflito. (LONG, 2001: 59).

É mister compreender que os domínios não se referem eminentemente a elementos culturais, mas como concebidos e transformados através de experiências e lutas compartilhadas entre a diversidade de atores.

Por sua vez, as arenas circunscrevem espaços geográficos ou situações sociais, onde se articulam as disputas por recursos, valores e representações. Para Long (2001), trata-se de locais sociais e espaciais, onde os atores são confrontados a utilizar seus elos sociais, meios discursivos e culturais para a consecução de fins específicos, principalmente a permanência no jogo, ou ainda recorrer a domínios específicos para apoiar seus interesses, objetivos e organizações. As arenas, representam ambientes materializado em conflitos associada a diferentes práticas e valores de um ou vários domínios, na tentativa de resolver divergências sobre a apreensão de valores e incompatibilidades de interesses dos atores.

A relevância do conceito de arena, reside fundamentalmente em identificar os atores e mapear as questões, recursos e discursos inscritos em situações críticas. Suas atribuições são extremamente úteis em apreciações de projetos e programas de desenvolvimento, uma vez que os processos de intervenção consistem em um conjunto complexo de arenas de luta interligadas, cada uma caracterizada por restrições e possibilidades de manobra específicas (LONG, 2001). Ainda de acordo com o autor, sua aproximação a noção de domínios, disponibilizam aportes analíticos sobre os tipos de restrições e elementos capacitadores que moldam as escolhas dos atores e espaço para manobra.

A “HERMENÊUTICA DAS EMERGÊNCIAS” E OS “CONTRAMOVIMENTOS”: CONTRIBUIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Nesta seção, apresenta-se elementos da “hermenêutica das emergências” de Boaventura de Sousa Santos e os “contramovimentos” de Karl Polanyi, e suas contribuições ao desenvolvimento rural. Tratam-se de aspectos teóricos que captam a capacidade de agência ou o agir social dos atores na construção de alternativas, territorializadas, contextualizadas e internalizadas nas arenas sociais locais, materializado em autonomia e sustentabilidade, em detrimento dos estigmas característico do sistema capitalista no meio rural.

É na atuação do ator individual e coletivamente, que Santos e Rodrigues (2005), acreditam surgir os movimentos e organizações contra-hegemônicos, que promovam a elaboração de alternativas sociais e econômicas. O aspecto fundamental de tais alternativas, residem em apresentar viabilidade e potencial emancipatório, e a materialidade em “formas de organizações econômicas baseadas na igualdade, na solidariedade e na proteção do meio ambiente” (SANTOS e RODRÍGUES, 2005: 25). Neste contexto, Boaventura de Sousa Santos propõe o conceito da “hermenêutica das emergências”, como uma perspectiva que analisa amplamente a natureza das organizações, movimentos e comunidades alternativas ao sistema capitalistas, e fundamentalmente elevar e potencializar os aspectos emancipatórios, abreviando sua visibilidade e credibilidade (SANTOS e RODRÍGUES, 2005).

No início do século XXI, a busca por um significado novo ao desenvolvimento, constituiu objeto de reflexões e movimentos por alternativas econômicas e sociais, circunscritas essencialmente por duas razões principais (SANTOS e RODRÍGUES, 2005). A primeira, refere-se ao fato de que na atualidade, populariza-se a ideologia de que não há alternativas ao capitalismo, como algo sem precedentes na história mundial. E, a segunda, sugere que a re-elaboração de formas econômicas alternativas se faz necessários, pois em contraste com os séculos anteriores, no milênio atual “a alternativa sistêmica ao capitalismo representada pelas economias socialistas centralizadas não é viável nem desejável” (SANTOS e RODRÍGUES, 2005: 25).

O argumento central é que o autoritarismo político e a inviabilidade dos sistemas econômicos centralizados, haviam sido efusivamente expostos pelo colapso desses sistemas no final da década de 1980 e início de 1990. Embora houvesse aqueles que acreditassem na possibilidade de alternativas desse modelo frente ao capitalismo, tiveram de pensar de outra forma. Para aqueles que não encontravam elementos substanciais emancipatórios ao capitalismo, a crise dos sistemas socialistas centralizados, criou a oportunidade para recuperar ou criar alternativas que apontem para práticas e formas de sociabilidades anticapitalistas.

A centralidade na viabilidade e no potencial emancipatório das alternativas, representam formas de organizações econômicas baseadas na igualdade, na solidariedade e na proteção do meio ambiente (SANTOS e RODRÍGUES, 2005). Em face disto, a função das práticas e do pensamento emancipadores consistem em ampliar o espectro de experimentações e de reflexões acerca de alternativas fundamentadas em formas de sociedades mais justas. Assim, os princípios

alternativos, orientam as mudanças constantes na economia para formas de produção, transformações e consumo contra hegemônicos.

É neste contexto, que a ênfase analítica e a observação do potencial emancipatórios das alternativas sociais e econômicas, precisam ser percebidas na perspectiva da “hermenêutica das emergências”. Pois, trata-se de uma perspectiva que objetiva compreender amplamente a maneira como as organizações, movimentos e comunidades atuam resistindo à preponderância do capitalismo (SANTOS e RODRÍGUES, 2005).

Esta perspectiva amplia e desenvolve as características emancipatórias dessas alternativas para a tornar mais visíveis e credíveis. Isto não implica que a hermenêutica das emergências renuncie a análise rigorosa e a crítica das alternativas analisadas. Todavia, a análise e a crítica procuram fortalecer as alternativas, e não propriamente diminuir o seu potencial. (SANTOS e RODRÍGUES, 2005: 26).

No jogo de forças da dominação dos mercados sobre as demais entidades na sociedade moderna, Karl Polanyi, sugere a existência de um duplo movimento, ou seja, o sentido contrário das forças dominantes, atuam os “contramovimentos”. Embora o mercado se expandisse constantemente, haveriam o “contamovimentos” que contornava seu desenvolvimento nas vertentes deliberadas, como constrangimento “vital para a proteção da sociedade, ele era, em última análise, incompatível com a auto-regulação do mercado e, portanto, com o próprio sistema de mercado” (POLANYI, 2000: 161). Assim, é mister compreender o desenvolvimento rural “enquanto um “processo instituído” por meio de “contramovimentos” dos atores sociais no contexto das contradições características do capitalismo contemporâneo” (SCHNEIDER e ESCHER, 2011: 186).

Sobre as sociedades não capitalistas, em “A Grande Transformação”, Karl Polanyi enfatiza o entendimento para a existência de economias de realização não controladas ou reguladas pelos mercados antes da Revolução Industrial e da projeção das sociedades de mercados, e seu sistema auto-regulado. De acordo com Polanyi (2000: 69) é mister notar que a estas sociedades, “é vedada a ideia do lucro; as disputas e os regateios são desacreditados; o dar graciosamente é considerado como virtude; não aparece a suposta propensão à barganha, à permuta e à troca”. Deveras, que o sistema econômico circunscreve em si uma atribuição da organização social.

O aspecto central, revelado pelos estudos históricos e antropológicos, segundo Polanyi (2000: 65), “é que a economia do homem, como regra, está submersa em suas relações sociais”. Neste sentido, o seu agir social emana características importantes,

Ele não age desta forma para salvaguardar seu interesse individual na posse de bens materiais, ele age assim para salvaguardar sua situação social, suas exigências sociais, seu patrimônio social. Ele valoriza os bens materiais na medida em que eles servem a seus propósitos. Nem o processo de produção, nem o de distribuição está ligado a interesses econômicos específicos relativos à posse de bens. Cada passo desse processo está atrelado a um certo número de interesses sociais, e são estes que asseguram a necessidade daquele passo. (POLANYI, 2000: 65).

No entanto, com a grande transformação, a virada ontológica da condição de sociedades primitivas, cristalizadas pela industrialização, para a sociedade de mercado, que pressupõe a satisfação da uma nova orientação para as ações em sociedades, ou seja, “a motivação do lucro passa a substituir a motivação da subsistência” (POLANYI, 2000: 65). Assim, a natureza das transações se orienta pelas regras dos mercados, e a renda das pessoas são provenientes como originadas de alguma venda.

É neste mainstream que Polanyi, tece uma de suas grandes explicações sobre os sistemas econômicos anteriores, dizendo que todos eles foram orientados com base em três princípios, a reciprocidade, a redistribuição e a troca mercantil, ou ainda da associação entre eles. Tais “princípios eram institucionalizados com a ajuda de uma organização social a qual, [...], fez uso dos padrões de simetria, centralidade e autarquia”. É mister notar, que desta estrutura, a produção e a distribuição se realizavam em função de estímulos “individuais, disciplinadas por princípios gerais de comportamento”, que contribuem, e “eventualmente, garantiam o seu funcionamento no sistema econômico”, e o “lucro não ocupava lugar proeminente” (POLANYI, 2000: 75).

Mesmo as trocas mercantis terem exercido maiores influências no desenvolvimento das sociedades, esse domínio se deu através de um duplo movimento. De um lado o mercado se desenvolvia constantemente, e por outro lado, este desenvolvimento era surpreendido por um contraovimento nos diversos rumos desta ampliação, que foram cruciais para a sociedade, suas características, estrutura e funcionamento eram conflitantes com a auto-regulação e o sistema de mercado.

Associado a este entendimento, Polanyi (2000: 98) assegura que “A sociedade humana poderia ter sido aniquilada, de fato, não fosse a ocorrência de alguns contramovimentos protetores que cercearam a ação desse mecanismo autodestrutivo”.

A essência do “contramovimentos”, refere-se a construções e relações criada a partir da própria capacidade de agências e reflexividade dos atores, orientados por princípios que geram uma economia não degradante, como a reciprocidade e a redistribuição. Neste sentido, “A perspicácia de Robert Owen provou ser verdadeira: se se deixasse a economia de mercado desenvolver-se de acordo com as suas próprias leis ela criaria grandes e permanentes males. (POLANYI, 2000: 161). As ideias de Owen se opunham ao capitalismo e a economia de mercado, e durante a expansão do cooperativismo, suas ideologias foram abrigadas pela efervescência do movimento sindical e das cooperativas de trabalhadores (SINGER, 2002).

Na economia solidária, cujo, seus princípios basilares são a coletividade, liberdades, solidariedade e a redistribuição (SINGER, 2002). Neste tipo de economia, os empreendimentos econômicos e solidários apresentam aproximações efusivas com as ideias de Karl Polanyi, referindo-se aos contramovimentos em sentido contrário aos assaltos do moinho satânico da produção. A cooperação solidária, tem como objetivo principal “a construção de uma economia de serviços para satisfazer as reais necessidades das pessoas, [...], baseada na democracia, equidade e solidariedade” (SCHNEIDER, 2012: 255-256). Para Chayanov (2017), as especificidades das organizações socioeconômicas através de cooperativas no meio rural, foi compreendido um desenvolvimento onde os camponeses não se adequavam a expansão da economia capitalista, e os denominou de concentração vertical.

ORGANIZAÇÕES SOCIOECONÔMICAS ALTERNATIVAS: CONSTRUÇÕES AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Nesta seção, busca-se aproximar elementos das organizações socioeconômicas alternativas do contexto da Amazônia brasileira aos aspectos teóricos mobilizados no texto. Estas organizações socioeconômicas, emergem a partir da capacidade de agência dos atores, onde criam espaços para a margem de manobra em alternativas, substanciadas sistematicamente longe de um viés mercadológico, mas inscritos em reciprocidade, autonomia e da diversidade social.

Trata-se de estratégias de reprodução socioeconômicas, culturais e ambientais dos atores locais na Amazônia brasileira, onde através de suas organizações, a capacidade de agência dos atores, tanto individualmente, quanto coletivamente, onde atuam, se orientam por princípios do cooperativismo solidário. Estas formações socioeconômicas culminam para o que Chayanov (2017) chamou de concentração vertical da economia no meio rural.

Na tabela 01, apresenta-se dados referentes a organizações socioeconômicas que conformam elaborações a partir da mobilização dos atores locais na Amazônia brasileira. Estes dados, não possuem a pretensão de representar quantitativa e exaustivamente, todas as alternativas existentes na Amazônia brasileira, o que demandaria outras habilidades, mas apresentam elementos que precisam ser problematizados e compreendidos nas teorias do desenvolvimento. Neste sentido, a referência as organizações socioeconômicas indicadas para os estados do Amazonas (NISTAL, 2009) e Maranhão (COSTA, 2012), abrigam organizações urbanas e rurais, e do estado do Pará (FELIZARDO et al., 2015) apesar de serem de organizações exclusivamente rurais, correspondem aos territórios do Nordeste Paraense e Baixo Tocantins, que estão vinculadas à Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (INCUBITEC) do Instituto Federal do Pará. Entre estas organizações, constam associações, cooperativas, clubes de troca, grupo de produção, etc.

Tabela 01 – Organizações econômicas de orientação vertical na Amazônia brasileira.

Estados	Empreendimento Econômicos Solidários	Pessoas	Mulheres	Homens
Amazonas	452	34.233	13.362	20.871
Pará	19	1.460	91	1369
Maranhão	567	45.171	18.454	26.717

* Para a Amazônia Legal ou brasileira foram inseridos os estados do Maranhão e de Mato Grosso.

FONTE: Nistal (2009); Felizardo et al. (2015); e Costa (2012).

Estas organizações socioeconômicas encontram-se articuladas a diversas instituições, universidades, prefeituras, organizações não governamentais e iniciativa privada, configurando espaços profícuos para o protagonismo das mulheres, como observado na tabela 01, que nas organizações dominantes tem ficado na

invisibilidade. Estas interfaces são elaboradas a partir de diálogos, partilhas e trocas de saberes, pautados na interdisciplinar onde os atores, neste caso os agricultores familiares, buscam melhorias da qualidade de vida inscritos nos princípios da Economia Solidária (FELIZARDO et al., 2015).

A ideia de economia solidária surge como uma alternativa às severidades do sistema capitalista. No entanto, trata-se de uma alternativa, onde o foco principal consiste em reestruturar ou harmonizar a economia e considerar os anseios e as carências dos diversos grupos da sociedade. Perspectiva que é atribuída aspectos de superioridade, não somente em termos de economia, mas “as empresas solidárias regularmente superariam suas congêneres capitalistas, oferecendo aos mercados produtos ou serviços melhores em termos de preço e/ou qualidade” (SINGER, 2002: 114). Nestas relações, a economia solidária proporciona aos atores uma “vida melhor”.

O sentido de “vida melhor” para Singer (2002), vai além da ampliação do poder de aquisição de produtos, de melhores relações entre os atores e suas redes formais e informais (família, trabalho, amigos, etc.), mas fundamentalmente ter a expansão das liberdades de escolhas, autonomia nas atividades produtivas, a participação nas decisões que o envolvem e o cuidado com a comunidade. Sen (2000), atribui as liberdades, como parte essencial do desenvolvimento, e as capacidades do ator na condição de livre agente, coopera não só para si, como ajuda a promover novas liberdades.

O principal problema do desenvolvimento do sistema capitalista no meio rural é que ele promove a concentração horizontal, ou seja, a ideia de acumulação e expansão advindos da indústria. Neste sentido, o agricultor é elevado a condição de fonte de mão de obra e a agricultura, é inserida “em um sistema econômico controlado, com base em princípios capitalistas, por um punhado de grandes empresas, as quais, por sua vez, estão sob controle das modalidades mais elevada de capitalismo financeiro” (CHAYANOV, 2017: 44). E, as formas produtivas que não se adequam a este modelo, são denominadas forma de concentração vertical.

Na concentração vertical, a principal característica na economia nacional, é que se apresentam através de formas não capitalistas, mas em cooperativas ou mistas. Nesta configuração, as dinâmicas e conexões ocorrem em maior profundidade e complexidade, se comparada às formas capitalistas, “pois, nas formas cooperativas de concentração, é o próprio camponês quem cede setores de sua economia, em

quais o capitalismo não consegue arrancar dos pequenos agricultores” (CHAYANOV, 2017: 47). Assim, ocorre a reorganização na agricultura das unidades produtivas familiares, bem como nos padrões organizativos de articulações mais amplo de escala.

Ploeg (2008), assinala que as cooperativas são uma excelente estrutura para elaborar estratégias de autonomia em graus, para além das unidades camponesas em si. A contribuição teórica, a partir das cooperativas territoriais, sintetizam a articulação de elementos emancipatórios que visam transcender determinados impasses, entre os quais, constam:

O primeiro é a busca por e a construção da cooperação regional, a qual visa integrar, nas práticas agrícolas, atividades que são orientadas para melhorar o meio ambiente, a natureza e paisagem. O segundo movimento diz respeito a busca por e construção de novas formas de governança no meio rural. Em terceiro lugar, as cooperativas territoriais representam um movimento de afastamento em relação aos sistemas de conhecimento institucionalizado e em direção as capacidades inovadoras dos camponeses. (PLOEG, 2008: 208-209).

Nestes ambientes, tem possibilitado a partir da interface na rede de atores (agricultores, pesquisadores, etc.) a novelty production (produção de novidade), que representam uma rede de transições de alcance multiníveis ou desvios de regras em práticas mais adaptadas.

Com o desenvolvimento vertical das organizações cooperativas, a atuação via mercados também evolui, e agrega novos valores. Neste aspecto, a comercialização e processamento técnico, a concentração e a organização da produção agrícola, se orientam por novos e crescentes níveis de qualidade, possibilitando aos cooperados promover mudanças na matriz produtiva no atendimento as regras formais de comercialização e processamento, além de aperfeiçoamento tecnológico e a implementações de novidades nos sistemas de cultivo e de criações, gerando uma produção mais homogênea (CHAYANOV, 2017: 49).

Devido as flutuações na política econômica e na própria atuação do Estado, Wilkinson (2008), defende não somente novos padrões de qualidade na produção e avanços em tecnologias, como também a transição de mercados. Simultaneamente é preciso intermediar a transição de mercados locais, informais, que existem a partir da rede de proximidades para mercados regionais e nacionais, através da expansão de redes sociais e regras formais de reconhecimento (selo, indicação geográfica, etc.).

Neste sentido, é mister enfatizar principalmente os mercados institucionais (licitações), de orgânicos, artesanais e solidários, como os mais utilizados por organizações verticais, na busca da reprodução socioeconômica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As aproximações teóricas, aqui propostas, cuja construção ocorreu estimulada pela compreensão da capacidade dos atores em dinamizar a mudança social e econômica em ambientes imersos a hostilidades e adversidades, elencam-se dois aspectos essenciais, substanciados pelas distintas orientações teórico-metodológicas. O primeiro, refere-se ao fato de que tais abordagens convergem, ao compreenderem que as dinâmicas socioeconômicas, materializam-se localmente, devido a capacidade de agência dos atores sociais, cognitivamente nutridas por valores estranhos aos princípios do núcleo do sistema capitalista, como a reciprocidade, redistribuição, a cooperação, ou seja, uma estrutura imaterial, que possibilita sua reprodução, cuja face principal de tal processo, agrega-se em autonomia e liberdade dos atores.

O segundo aspecto, aponta para as complementaridades. Em seu arcabouço teórico-metodológico, a POA, além de tratar do agir social, aprofunda o debate, compreendendo a formação dos arranjos sociais, suas estratégias e a interpretação dos atores, a tomada de decisão e a margem de manobra. A “hermenêutica das emergências”, enfoca essencialmente a natureza das organizações, movimentos e comunidades, denominado alternativas ao sistema dominante, visando qualificar e potencializar seus aspectos emancipatórios. A ideia de “contamovimentos”, contribui explicitando teoricamente, as organizações cuja reprodução socioeconômica, é incompatível com a auto-regulação do mercado. A síntese de tais aportes teóricos, reside principalmente em não concordar que as dinâmicas locais, sejam controladas externamente.

O arcabouço teórico disponibilizado pela POA, apresentam elementos extremamente relevantes para compreender os atores, suas organizações sociais e fundamentalmente a sua capacidade de agência. A centralidade orientada aos atores, provoca um deslocamento epistemológico, para desconstruir a ideologia da intervenção planejada e acrítica, em localidades e domínios, cuja especificidades e potencialidades, precisam ser internalizadas, territorializadas e contextualizadas, nas estrangeiras de desenvolvimento rural.

As contribuições dos “contramovimentos” de Karl Polanyi e da “hermenêuticas das emergências” de Boaventura de Sousa Santos, apontam elementos teóricos que privilegiam a emergência de organizações socioeconômicas que materializam suas ações, não exclusivamente na reprodução capital para a geração do lucro, mas no equilíbrio da reprodução social, econômica, cultural e ambiental, com enfoque local ou regional, e da sustentabilidade.

É nesta perspectiva, que as organizações socioeconômicas inscritas no cooperativismo solidário, materializam as especificadas apresentadas por Norman Long, Karl Polanyi e Boaventura de Sousa Santos, na geração de valores locais que se traduzem em autonomia e liberdade aos atores e suas organizações. A estas organizações, Chayanov atribui o sentido de projeção socioeconômicas verticais, devido a sua orientação se distanciar da lógica do capitalismo industrial. Neste sentido, através destas estruturas sociais os atores locais, tem estabelecido rede de articulações e parcerias nos diversos níveis (micro, meso e macro), e conseguido atuar com a formalidade e exigências dos mercados.

Estes aportes teórico-metodológicos, apresentam extraordinária relevância à pesquisa e a construção de conhecimentos, sobre as dinâmicas locais e regionais do desenvolvimento rural, fundamentalmente em paisagens agrárias, a exemplo da Amazônia brasileira, onde há a confluência múltipla de interesses, o regional, nacional e o internacional. Uma vez, que este era o propósito deste artigo, construir um arcabouço teórico-metodológico, interessado em compreender a capacidade dos atores em promover a mudança social e econômica em ambientes imersos a hostilidades e contextos adversos, que possa servir referência à futuras pesquisas e estudos na região.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, G. O. et al. Frontier Expansion in the Amazon: Balancing Development and Sustainability. **Environment: Science and Policy for Sustainable Development**, 44:3, p. 34-44, 2013.

CHAYANOV, A. **A Teoria das cooperativas camponesas**. Revisão e tradução de Regina Vargas. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2017, 296 p.

COSTA, C. Economia solidária, mundo do trabalho e desafios para o desenvolvimento. In: **Anais: XV CISO - Encontro Norte e Nordeste de Ciências Sociais Pre-ALAS Brasil - Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paisagem Humana no Norte/Nordeste: Desafios e Perspectivas**. Teresina: UFPI, 2012. v. 1. p. 1-24.

COSTA, F. A. Trajetórias Tecnológicas como objeto de política de conhecimento para a Amazônia: uma metodologia de delineamento. **Revista Brasileira de Inovação**, Rio de Janeiro (RJ), 8 (1), p.35-86, janeiro/junho, 2009.

FELIZARDO, A. O.; SANTOS, A. R. da S.; NASCIMENTO, W. L. N.; REIS, A. A. dos. Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários: Verticalização das relações entre universidade e sociedade. **Revista Tecnologia e Sociedade**, Curitiba, v. 11, n. 23, 2015. 178-192 p.

GIDDENS, A. **A constituição da sociedade**. Tradução: Álvaro Cabral. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 458 p.

GONÇALVES, C. W. P. **Amazônia, Amazônias**. 3. Ed. São Paulo: Contexto, 2012.

GRANOVETTER, M. Ação econômica e estrutura social: o problema da imersão. **RAE-eletrônica**, v. 6, n. 1, Art. 9, jan./jun. 2007. 41 p.

HURTIENNE, T. Agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável na Amazônia. **Novos Cadernos NAEA**, v. 8, n. 1 - p. 019-071 jun. 2005.

LIRA, S. R. B.; SILVA, M. L. M.; PINTO, R. S. Desigualdade e heterogeneidade no desenvolvimento da Amazônia no século XXI. **Nova Economia**, Belo Horizonte. 19 (1), 153-184 p. jan-ab, 2009.

LONG, N. **Development Sociology: actor perspectives**. London: Routledge, 2001. 294 p.

LONG, N. **Sociología del Desarrollo: una perspectiva centrada en el actor**. Tradução do inglês: Horacia Forjado, Magdalena Villarreal y Pastora Rodríguez. México: CIESA, El Colegio de San Luis, 2007. 504 p.

LONG, N.; PLOEG, J. D. van der. Heterogeneidade, ator e estrutura: para a reconstituição do conceito de estrutura. In: SCHNEIDER, S.; GAZOLLA, M. Organizadores. **Os atores do desenvolvimento rural: perspectivas teóricas e práticas sociais**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011. 21- 48 p.

NISTAL, L. E. P. **Avaliação dos empreendimentos econômicos solidários (EES) como alternativa de ocupação e renda no Amazonas**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Federal do Amazonas. Manaus: UFAM, 2009. 105 f.

OLIVEIRA, D.; GAZOLLA, M.; CARVALHO, C. X.; SCHNEIDER, S. A produção de novidades: como os agricultores fazem para fazer diferente? In: SCHNEIDER, S.; GAZOLLA, M. **Os atores do desenvolvimento rural: perspectivas teóricas e práticas sociais**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011. 91-113 p.

PLOEG, J. D. van der. **Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização.** Tradução Rita Pereira. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. 376 p.

PLOEG, J. D. van der. Dez qualidades da agricultura familiar. Cadernos de debate, nº 1, fevereiro de 2014. **Revista Agriculturas: experiências em agroecologia.** Número Extra.

PLOEG, J. D. van der *et al.* Rural development: from practices and policies towards theory. **Sociologia Ruralis**, Oxford, UK, v. 40, n. 4, p. 391-408, out. 2000.

POLANYI, K. **A grande transformação: as origens de nossa época.** Tradução de Fanny Wrabel. - 2. ed.- Rio de Janeiro: Compus, 2000. 337 p.

RIUTORT, P. As sociologias da ação social. In: RIUTORT, Philippe. **Compêndio de Sociologia.** São Paulo: Paulus, 2008. p. 247 – 291.

SABOURIN, E. **Sociedades e organizações camponesas: uma leitura através da reciprocidade.** Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011. 272 p.

SANTOS, B. de S.; RODRÍGUES, C. Introdução: para ampliara o cânone da produção. In.: SANTOS, B. de S. **Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 23-77 p.

SCHNEIDER, J. O. A doutrina do cooperativismo: análise do alcance, do sentido e da atualidade dos seus valores, princípios e normas nos tempos atuais. **Cadernos de Gestão Social**, v.3, n.2, jul./ dez. 2012. 251-273 p.

SCHNEIDER, S.; ESCHER, F. A Contribuição de Karl Polanyi para a sociologia do desenvolvimento rural. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 13, no 27, mai./ago. 2011, p. 180-219.

SEN, A. K. **Desenvolvimento como liberdade.** Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 409 p.

SINGER, P. **Introdução à economia solidária.** São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo, 2002. 128 p.

TAVARES, M. G. C. A Amazônia brasileira: formação histórico-territorial e perspectivas para o século XXI. **GEOUSP - Espaço e Tempo**, São Paulo, nº 29 - Especial, pp. 107 - 121, 2011.

TOURAINÉ, A. **O retorno do actor: Ensaio sobre sociologia.** Trad. Armando Pereira da Silva. Lisboa: Instituto Piaget, 1984. 228 p. (Coleção Economia e Política).

WILKINSON, J. **Mercados, redes e valores: o novo mundo da agricultura familiar.** Porto Alegre: Editora da UFRGS: PGDR, 2008. 213 p.